

MAGISTRLAR CERTIFICATE

OF ACHIEVEMENT

... PROUDLY ...
PRESENTED TO

Кубаев Дилшод Илѐс ўғли

МАҚОМЛАР ВОСИТАСИДА ТАЛАБА-ЁШЛАРНИНГ МУСИҚИЙ ТАФАҚҚУРИ ВА

ИДРОКИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ

WEBSITE: WWW.REANDPUB.UZ

EMAIL: INFO@REANDPUB.UZ

2023/MAY

